

Les différents niveaux d'accessibilité

Ce document présente des ressources et outils concernant les trois niveaux d'accessibilité ciblés dans les balises éditoriales du SSF que l'on retrouve dans la 2^e dimension (accessibilité et inclusion). Ces trois niveaux sont : médiatique, compréhensible et utilisable.

1. Médiatique

Lors du choix du média à utiliser pour créer la ressource, avoir en tête les considérations suivantes :

- Est-ce que ce logiciel/programme/application sera pérenne en fonction de la technologie utilisée ?
- Est-ce que le format est stable ou suffisamment développé ? Est-ce qu'il y a un risque que la ressource devienne inaccessible ou inutilisable rapidement ?
- Est-ce que le média offre une grande compatibilité et interopérabilité avec les infrastructures et solutions numériques offertes par l'établissement ?
- Est-ce un logiciel répandu et idéalement gratuit qui permet à un plus grand nombre de personnes d'utiliser, mais aussi de réutiliser/adapter/modifier cette ressource ?

2. Compréhensible

Il existe multiples considérations pour rendre un texte compréhensible à tous et toutes, peu importe le besoin particulier. En voici quelques-unes présentées par catégorie :

- **Police sans empattement**
Arial est la police la plus recommandée, d'autant plus que c'est une police qui figure parmi celles de l'image de marque UdeS. Calibri est aussi une police à privilégier.
- **Ratio de contraste**
Utiliser des couleurs suffisamment contrastantes entre le texte et la couleur de fond. Pour valider si le ratio de contraste est adéquat (rapport de contraste de minimum 4.5), utiliser un calculateur de ratio en ligne : <https://app.contrast-finder.org/>
- **Organisation de l'information**
 - Doit être claire avec un langage vulgarisé, accessible et compréhensible.
 - Justifier le texte à gauche.
 - Favoriser une mise en page sobre et linéaire qui évite les distractions.
 - Éviter l'utilisation de tableaux pour effectuer uniquement la mise en page d'éléments visuels. Prioriser l'utilisation de tableaux pour présenter de l'information.
 - Utiliser les Styles pour les titres, sous-titres, etc., dans le but de faciliter la compréhension du texte lors de l'utilisation d'un lecteur d'écran ou d'un logiciel d'aide à la lecture.

- **Texte de remplacement (alternatif) pour les éléments visuels dans un texte**
 - Permet aux personnes malvoyantes d’avoir accès à une description des illustrations ou graphiques, puisque ces éléments ne sont pas supportés par les lecteurs d’écran¹.
 - Il faut distinguer les éléments visuels en deux catégories : ceux avec contenu et ceux décoratifs. Pour les éléments avec contenu, y [ajouter un texte alternatif](#) de 125 caractères au maximum via le menu *Accessibilité*. Pour les éléments décoratifs, déclarer comme décoratifs à même le menu *Accessibilité*.
 - Il est suggéré d’utiliser une IA (Copilot/Bing) pour faciliter la rédaction d’un texte de remplacement : demander de rédiger un texte alternatif de l’illustration ou du diagramme en question pour une personne non voyante en 125 caractères maximum. <https://copilot.microsoft.com/>
 - Le [vérificateur d’accessibilité de Microsoft](#) offre un support considérable pour intégrer facilement les textes de remplacement.

3. Utilisable

Les savoirs et contenus mis à disposition dans les ressources du SSF ont pour objectifs d’être lus et utilisés. Il faut s’assurer que ce contenu soit utilisable, c’est-à-dire qu’une tierce personne puisse :

- Repérer la ressource et s’y référer facilement sans avoir à effectuer plusieurs clics ;
- Retrouver rapidement une information via une table des matières ou un raccourci clavier (CTRL+F ou Command+F) ;
- Transférer et modifier le contenu dans un autre environnement numérique (office, Moodle, autre) sans avoir à effectuer trop de *bricolage*.

Références

- Aubert, D., Bouan, D., et Gelly-Guichoux, S. (2023). *Favoriser l’accessibilité de mes documents pédagogiques* [support de présentation]. Nantes Université. [favoriser_accessibilite_doc_peda_NantesU.pptx](#)
- Conseil supérieur de l’éducation. (2017). *Pour une école riche de tous ses élèves : s’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5^e année du secondaire*. Gouvernement du Québec. <https://swww.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/50-0500-AV-ecole-riche-eleves.pdf>
- Lawton Henry, S. (2024). *Standards d’accessibilité du W3C – Vue d’ensemble*. W3C Web Accessibility Initiative. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/fr>
- Lecteur d’écran. (2023, juillet). *Wikipédia, l’encyclopédie libre*. http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lecteur_d%27%C3%A9cran&oldid=205902177.
- Ministère de l’Éducation. (2021). *Guide de bonnes pratiques pour la production de ressources éducatives numériques*. Gouvernement du Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/Plan-action-numerique/Guide_bonnes_pratique_REN-VF.pdf
- Ruel, J., Kassi, B., Moreau, A. C. et Mbida-Mballa, S. L. (2011). *Guide de rédaction pour une information accessible*. Gatineau : Pavillon du Parc. http://w3.uqo.ca/litteratie/documents/guide2011_000.pdf

¹ Un lecteur d’écran est une application ou logiciel utilisé par les personnes malvoyantes qui « retranscrit par synthèse vocale et/ou sur un afficheur braille ce qui est affiché sur l’écran d’un ordinateur tant en termes de contenu que de structure et permet d’interagir avec le système d’exploitation et les logiciels applications. » ([Wikipedia](#)). Pour installer et essayer un lecteur d’écran (NVDA) : [Guide de l’utilisateur de NVDA 2024.2](#)